

Публічне адміністрування у сфері комунікацій судової влади

Левицька С. Ю.¹

Отримано	Затверджено	Секція	УДК
12.04.2022	16.05.2022	Публічне управління	35.072

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6631263>

Ліцензовано за умовами Creative Commons BY 4.0 International license

Анотація. У частині Висновку № 7 (2005) КРЄС «Про правосуддя та суспільство», що стосується взаємодії судів з учасниками судового процесу, КРЄС наголошує, що для кращого розуміння ролі судової системи потрібно докласти певних зусиль та якомога надійніше забезпечити, щоб уявлення, яке має суспільство про систему правосуддя, було б точним та відображало намагання, які докладають судді та працівники судів задля здобуття поваги й довіри стосовно здатності судів виконувати свої функції. Ці дії повинні чітко продемонструвати межі повноважень системи правосуддя. З урахуванням результатів проведеного дослідження, видається актуальним завданням затвердження Стратегії інформаційно-комунікаційного забезпечення доступності правосуддя. Також вважаємо за доцільне рекомендувати внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо доступності правосуддя. Забезпечення доступності правосуддя передбачає підтримання рівних можливостей доступу до правосуддя для справедливого вирішення правових конфліктів, ефективного захисту та відновлення порушених прав у розумні строки, а також подолання перешкод у такому доступі і надання необхідної правової допомоги та інформації. Складовою забезпечення доступності правосуддя є інформаційно-комунікаційне забезпечення доступності правосуддя, що охоплює використання широкого спектру інформаційних технологій та комунікаційних стратегій для досягнення цілей правосуддя та дотримання міжнародних правових стандартів, зокрема, забезпечення права на справедливий суд та подолання перешкод у доступі до суду, а також подальшого розвитку судової системи з огляду на технологічний прогрес і зростання вимог з боку громадськості щодо якості правосуддя і прозорості судової влади.

Ключові слова: публічне управління, судова влада, комунікації, прозорість.

¹ Левицька С.Ю., кандидат юридичних наук, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-4739-0486>

Public administration in the field of communications of the judiciary

Annotation. When developing and implementing a communication strategy on access to justice, it should be borne in mind that this process is related to ensuring the social legitimacy of the judiciary. In the CRED Conclusion № 7 (2005) on Justice and Society, which deals with the interaction of courts with litigants, the CCJE emphasizes that some efforts are needed to better understand the role of the judiciary and to ensure that society's perception is as reliable as possible. on the justice system, would be accurate and reflect the efforts made by judges and court staff to gain respect and trust in the ability of the courts to perform their functions. These actions must clearly demonstrate the limits of the powers of the justice system. Taking into account the results of the study, it seems an urgent task to approve the Strategy of information and communication to ensure access to justice. We also consider it appropriate to recommend amendments to the Law of Ukraine "On the Judiciary and the Status of Judges" on access to justice. Ensuring access to justice involves maintaining equal access to justice for the fair resolution of legal conflicts, effective protection and restoration of violated rights within a reasonable time, and overcoming obstacles to such access and providing the necessary legal assistance and information. Component of access to justice is information and communication access to justice, which includes the use of a wide range of information technologies and communication strategies to achieve justice goals and compliance with international legal standards, including ensuring the right to a fair trial and overcoming barriers to access to justice. development of the judicial system in view of technological progress and growing demands from the public on the quality of justice and transparency of the judiciary.

Keywords: public administration, judiciary, communications, transparency.

Вступ

У частині Висновку № 7 (2005) КРЄС «Про правосуддя та суспільство», що стосується взаємодії судів з учасниками судового процесу, КРЄС наголошує, що для кращого розуміння ролі судової системи потрібно докласти певних зусиль та якомога надійніше забезпечити, щоб уявлення, яке має суспільство про систему правосуддя, було б точним та відображало намагання, які докладають судді та працівники судів задля здобуття поваги й довіри стосовно здатності судів виконувати свої функції. Ці дії повинні чітко продемонструвати межі повноважень системи правосуддя.

Необхідність гармонійного доповнення інформатизації судів, розвитку електронного правосуддя розвитком комунікаційних стратегій підтверджується такою тезою Л. Косар та Я. Камініса: «Сучасна ера цифрових комунікацій залишає все менше і менше простору як для традиційних засобів масової інформації, так і для традиційних каналів спілкування з громадськістю, спонукаючи державних службовців, відповідальних за комунікації, набувати нових навичок, пов'язаних із медійною діяльністю (наприклад: копірайтер, контент-менеджер). Оскільки соціальні медіа-платформи постійно працюють над розробкою нових інструментів для більш таргетованої взаємодії з аудиторією та час від часу змінюють свої політики, то «державні комунікаційними» мають постійно розвивати свої навички. В той же час, якщо ваша цільова аудиторія не має доступу або не користується інтернетом, в нагоді стануть традиційні засоби комунікації (особисті зустрічі, статті в місцевих друкованих виданнях, друковані матеріали). Зважаючи на це, обмін досвідом між поколіннями комунікаційників варто заохочувати, сприяючи розбудові інституційної пам'яті» [1, С. 22].

Є. Романенко справедливо зауважує, що основна проблема, характерна для більшості країн пострадянського простору, стосується неефективності реформаційних

процесів та реалізації окремих стратегій суспільного розвитку, що пов'язано з невизначеністю та неусталеністю форм комунікативної взаємодії органів державної влади й суспільства, які б стали об'єднуючою платформою для них [2, С. 196]. У цьому контексті Севостьянова І. Є. підкреслює, що модернізація судової влади пов'язана з процесом інформатизації культури, у результаті чого змінюються її комунікативні підстави, розширюється сфера владних відносин, посилюються гносеологічні, політичні, етичні аспекти судової діяльності [3, С. 123].

В. А. Капустинський, І. В. Волкова підкреслюють, що інструментом, що дозволяє налагодити зворотний зв'язок між судом і громадянами, ефективну взаємодію із засобами масової інформації та іншими інституціями громадянського суспільства, є комунікаційна стратегія суду. Саме належна організація процесу її формування, дотримання та виконання сприятиме підвищенню довіри суспільства до суду і судової системи [4, С. 153].

Отже, метою статті є обґрунтувати особливості публічного адміністрування у сфері комунікацій судової влади.

Результати

При розробці та реалізації комунікаційної стратегії доступності правосуддя слід зважати на те, що цей процес пов'язаний з забезпеченням соціальної легітимності судової влади. Як зазначає С. В. Гладій, соціальна легітимність судової влади пов'язана із рівнем сприйняття суспільством (суспільною довірою) інститутів судової влади, її механізмів розв'язання правових конфліктів, правильності судових рішень тощо. Соціальну легітимність судової влади, стверджує науковець, слід пов'язувати з «суб'єктивним авторитетом», тобто з там як підвладний об'єкт (соціум) оцінює спроможність суб'єкта влади (суд взагалі та суддів зокрема) впливати на характер та зміст суспільно-правових відносин; ця складова легітимності формується під впливом емоційно-суб'єктивної оцінки доступності суду, компетентності суду, відповідності способів прийняття рішень та їх змісту (справедливості процедури та судового рішення) загальним уявленням про судову владу та ін [5, С. 153]. Є. Романенко у цьому контексті наголошує: «Комунікативна взаємодія органів державної влади та суспільства є також необхідним атрибутом налагодження державно-управлінських відносин у межах системи відносин органів державної влади та інститутів громадського суспільства. Комунікативна взаємодія передбачає досягнення певного співвідношення між владою, яка існує де-факто, згодою суспільства щодо реалізації її політики та легітимізацією. Мова йде про «владу комунікації», яка реалізується завдяки відповідним формам взаємодії між органами державної влади та громадськістю. Таким чином, у процесі комунікативної взаємодії забезпечується стратегічний вплив комунікації на життєдіяльність суспільства» [2, С. 194].

Погоджуємось з В. А. Капустинським та І. В. Волковою, котрі наголошують, що загалом комунікація вважається ефективною за умови результативного процесу обміну інформацією, що завжди завершується взаєморозумінням, згодою між сторонами і, що важливо для джерела інформації, зміною у свідомості та (або) поведінці отримувача інформації. Це, як зауважують науковці, може проявлятися у підвищенні обізнаності, довіри до явища, формуванні певного іміджу (образу) в очах аудиторії, діях або утриманні від дій з боку отримувача інформації [4, С. 154].

Розробка комунікаційної стратегії судової влади вимагає уточнення основних понять. Овсяннікова О.О. стверджує, що комунікаційна стратегія – це системна комунікація, орієнтована на встановлення довгострокових взаємозв'язків між організацією, її зовнішніми й внутрішніми аудиторіями, які допомагають досягати організаційних цілей. Стратегічна комунікація орієнтована не стільки на короткочасні

потреби/бажання цільових аудиторій, скільки на їх цінності. Стратегічна комунікація нерозривно пов'язана з управлінськими процесами: плануванням, регулюванням, контролем. Очевидно, що її успіх залежить не лише від ефективності комунікації, а й від ефективності основної діяльності організації [6, С. 25]. Драчов Є. В. наголошує, що комунікація між владою та громадськістю є однією з найважливіших складових системи державного управління, однією з головних функцій якої є забезпечення легітимності поширення повідомлень у інформаційному просторі, отримання підтримки і схвалення громадськістю управлінських рішень. При цьому, як зазначає науковець, велике значення для реалізації цієї функції має налагодження ефективного діалогу між державою та громадськістю і отримання належного рівня довіри до органів влади [7, С. 160].

З методологічної точки зору, комунікаційна стратегія суду – а) це бачення руху на певний період, рік-два, процес здійснення зовнішньої і внутрішньої комунікативної діяльності суду і б) документ, у якому зафіксовано напрями діяльності і на основі якого здійснюється дана стратегія суду, що затверджується рішенням зборів суддів [8, С. 382].

При побудові комунікаційної стратегії судової влади необхідно опиратись на базові принципи, зокрема, цінності комунікаційної діяльності. З цього приводу Севостьянова І. Є. зауважує, що системоутворюючим ядром соціального інституту судової влади є цінності права. Для їх підтримки створюється система норм і правил. Стійкість і ефективність функціонування соціальних механізмів судової влади забезпечує легітимність цих норм [3, С. 126].

Я. Камініс та Е. Халісте до основних цінностей дієвих та ефективних державних комунікацій є прозорість, достовірність, нейтральність, актуальність та чесність. Достовірні державні комунікації базуються на фактах, зрозумілості, корисності та достатності. Мова спілкування державних інституцій має бути чітка, проста та точна, представлена в інформативному вигляді для розуміння усіма цивільними особами. Державні комунікації також повинні бути правдивими та відкритими, визнавати помилки, пояснювати, чому помилки стаються та як їх планують уникати в майбутньому [1, С. 7].

При розробці комунікаційної стратегії слід також враховувати такий ключовий чинник, як комунікаційний потенціал судової влади. Л. Косар під комунікаційним потенціалом пропонує розуміти здатність людини або установи ефективно комунікувати та досягати поставлених цілей і завдань, сукупність наявних людських, технічних, адміністративних та фінансових ресурсів, необхідних для виконання комунікаційних завдань [1, С. 27]. Під комунікативним потенціалом Штурхецький С. В. розуміє організаційну, структурну та креативну здатність взаємодіючих елементів комунікативного процесу (надавача та отримувача повідомлення, самого повідомлення, каналу комунікації) до здійснення ефективно комунікації [9, С. 45].

Комунікаціям судової влади з приводу доступності правосуддя на нинішньому етапі притаманна несистемність, неузгодженість з організаційно-правовими засадами покращення доступності правосуддя на основі впровадження інформаційних технологій. Вирішенню цієї проблеми сприятиме прийняття єдиної стратегії комунікації судової влади з питань доступності правосуддя. Я. Камініс та Е. Халісте метою державних комунікацій пропонують вважати забезпечення ефективного функціонування держави, підтримка прав громадян і створення сприятливих умов для діяльності підприємств та інших організацій; діалог між владою та громадянами повинен бути безперервним, відкритим, інклюзивним, релевантним, зрозумілим, безпечним і таким, що заслуговує довіри [1, С. 7]. Стосовно мети комунікаційної стратегії Овсяннікова О.О. зауважує, що вона полягає в налагодженні діалогу між судовою владою, її органами, громадськістю та ЗМІ, а також усередині самої судової

системи, у створенні довірливих відносин з усіма зацікавленими сторонами [6, С. 25]. Підкреслимо, що оцінка доступності правосуддя як елемент соціальної легітимації судової влади є суб'єктивною та залежить від якості комунікацій. Саме від комунікацій судової влади залежить ставлення суспільства до судової реформи та її результатів, довіра до судової влади і правова культура, зокрема, готовність звернутись до суду за захистом своїх прав та готовність у повній мірі і своєчасно виконувати рішення суду.

Важливим для формування комунікаційної стратегії судової влади щодо доступності правосуддя є і процес виокремлення відповідних цілей. Комунікаційна ціль – візуалізований результат комунікаційної спроби в формі покращених знань, підвищеної обізнаності або зміненого ставлення або поведінки цільової групи [1, С. 382].

Перелік цілей може відрізнитись у залежності від актуального етапу та завдань судової реформи. Овсяннікова О.О. меред цілей комунікаційної стратегії суду виокремлює: змінити ставлення населення до судової системи; викликати інтерес громадськості до діяльності судової влади; підвищити обізнаність громадян щодо правових питань; передати певні знання; покращити стосунки із цільовими й зацікавленими групами (наприклад, ЗМІ, громадськими правозахисними організаціями); запровадити законодавчі зміни, які вкрай необхідні судовій системі; підвищити якість представництва інтересів сторін у суді; оптимізувати роботу апарату суду; підвищити ефективність роботи суддів і працівників суду; підвищити престижність професії судді та працівника апарату суду тощо [6, С. 25–26].

На думку Логунової М. М. та ін., серед цілей стратегії комунікації можуть бути, зокрема такі: змінити ставлення населення до судової системи тощо; викликати інтерес громадськості до діяльності судової влади; підвищити обізнаність громадян щодо правових питань; передати певні знання; покращити стосунки з цільовими і зацікавленими групами (наприклад ЗМІ, громадськими правозахисними організаціями) [10, С. 85].

На думку Я. Камініс та Е. Халісте, до основних функцій державних комунікацій належать інформування громади про дії влади, зокрема, реформи; надавати повну інформацію про роботу влади; надавати поради про державні сервіси; забезпечити впізнаваність урядових установ; комунікувати офіційною мовою країни та мовами нацменшин; застосовувати різні способи та засоби комунікації для задоволення широких інформаційних потреб громадськості та забезпечення рівного доступу; сприяти співпраці для забезпечення ефективного спілкування з громадськістю; інформувати громадськість і бізнес-середовище про зміни в законодавстві та процедурах; навчати та переконувати людей у такий спосіб, який впливатиме на їхнє ставлення і, відповідно, на їхню поведінку; інформувати, підтримувати та керувати під час кризових або надзвичайних ситуацій; підвищити репутацію України на міжнародній арені [1, с. 7].

Внутрішня структура стратегії комунікації судової влади уточнюється за рахунок впровадження поняття засобів. Крилова-Грек Ю.М. зауважує, що стратегія комунікативної поведінки це план досягнення певних комунікативних цілей для реалізації якого можливе використання різноманітних засобів; стратегічний задум обумовлює вибір тактики (конкретних дій) для досягнення певної комунікативної мети [11, С. 2].

Ефективність розробки комунікаційної стратегії судової влади залежить від того, на якому рівні ця стратегія розроблена. З оцінки ефективності комунікаційної стратегії суду доцільно використовувати відповідні критерії. Л. Косар пропонує низку елементів контрольного списку для реалізації комунікаційної стратегії: бачення стратегії базується на солідному підґрунті (це особливо важливо, якщо стратегія передбачає

інноваційність на противагу тому, що практикується зазвичай); реалізм (стратегія є підтвердженням готовності установи її виконувати, вона має бути зрозумілою); максимальна деталізація щодо внутрішньої та зовнішньої взаємодії; інтеграція процесу моніторингу виконання стратегії та форми; перетворення комунікаційної стратегії у реальний план дій, та додаткове врахування можливих відхилень (на випадок непередбачуваних, кризових ситуацій); врахування при розробці стратегії карти зацікавлених сторін, їх ролі у розробці, погодженні, схваленні та імплементації стратегії [1, С. 44].

КРЕС розглянула ініціативи судів щодо роботи з громадськістю, яка не залежить від діяльності ЗМІ або не належить до заходів, за які відповідають інші установи. Було розглянуто та рекомендовано, у тому числі, деякі заходи, розраховані на окремих осіб, які через їхнє соціально-економічне та культурне становище не знають своїх прав та обов'язків, а відтак не реалізують своїх прав або, що є ще гіршим, стають учасниками судових процесів через невиконання своїх обов'язків. Тому імідж правосуддя в найбільш нужденних соціальних групах підтримується через програми, що тісно пов'язані із заходами розширення «доступу до правосуддя» включно з, але не обмежуючись, правовою допомогою, послугами громадського інформування, безоплатних консультацій юристів, прямого доступу до судді в дрібних справах тощо [12].

У Висновку № 7 (2005) КРЕС «Про правосуддя та суспільство» наголошується на важливості доступності, простоти та зрозумілості мови, яка використовується судами при розгляді справи та формулюванні рішень. У Висновку стверджується, що мова, якою користуються суди при розгляді справ та формулюванні судових рішень, є не лише потужним інструментом, який може застосовуватися для виконання просвітницької ролі, а й безпосереднім застосуванням «права на практиці» для конкретних сторін КРЕС вважає, що мова судочинства повинна бути лаконічною та простою, повинна уникати, крім випадків, коли це необхідно, формулювань латиною або іншими мовами, які важко зрозуміти широкому загалу.

Оцінка ефективності комунікації суду нерозривно пов'язана з процесом розробки комунікаційної стратегії. Є. Романенко акцентує на тому, що ефективність діяльності органів державної влади визначається не лише прийняттям ефективного рішення, яке максимально відповідає інтересам громадськості, а обов'язково його реалізацією завдяки ефективно діючому комунікативному контролю, який можливий лише за умови розвинених форм комунікативної взаємодії між ними [2, С. 198–199]. Для правильної оцінки ефективності важливо, щоб на етапі планування (комунікаційного і загального) були поставлені реалістичні стратегічні цілі й на їх основі – тактичні завдання, які можна виміряти під час комунікації та після її закінчення.

Висновки

З урахуванням результатів проведеного дослідження, видається актуальним завданням затвердження Стратегії інформаційно-комунікаційного забезпечення доступності правосуддя. Також вважаємо за доцільне рекомендувати внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо доступності правосуддя. Забезпечення доступності правосуддя передбачає підтримання рівних можливостей доступу до правосуддя для справедливого вирішення правових конфліктів, ефективного захисту та відновлення порушених прав у розумні строки, а також подолання перешкод у такому доступі і надання необхідної правової допомоги та інформації. Складовою забезпечення доступності правосуддя є інформаційно-комунікаційне забезпечення доступності правосуддя, що охоплює використання широкого спектру інформаційних технологій та комунікаційних стратегій для

досягнення цілей правосуддя та дотримання міжнародних правових стандартів, зокрема, забезпечення права на справедливий суд та подолання перешкод у доступі до суду, а також подальшого розвитку судової системи з огляду на технологічний прогрес і зростання вимог з боку громадськості щодо якості правосуддя і прозорості судової влади.

Список використаних джерел

1. Косар Л., Камініс Я., Халісте Е. та ін. Комунікаційний інструментарій для державних службовців. Київ, 2018. 134 С.
2. Романенко Є. Комунікативна взаємодія органів державної влади та громадськості: сутність та особливості налагодження. *Державне управління та місцеве самоврядування*. 2014. Вип. 2. С. 190-201
3. Севостьянова І.Є. Соціальний механізм здійснення судової влади. *Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід*. 2013. Вип. 20. С. 121-127.
4. Капустинський В. А., Волкова І. В. Комунікаційна стратегія Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ як механізм ефективної взаємодії суду із громадськістю. *Часопис цивільного і кримінального судочинства*. 2013. № 1. С. 152-159.
5. Гладій С. В. Форми легітимації судової влади. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка*. 2013. Вип. 3. С. 151-159.
6. Овсяннікова О. О. Комунікаційна стратегія судової влади: поняття, цілі, основні напрями реалізації. *Вісник Запорізького національного університету. Серія: Юридичні науки*. 2015. № 1. С. 23-30.
7. Драчов Є. В. Сутність та функції комунікації в системі державного управління. *Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління*. 2014. Вип. 3. С. 159-167.
8. Зв'язки із громадськістю в судах: практично-методичний посібник викладача. URL: http://www.fair.org.ua/content/library_doc/curriculum_communications.pdf
9. Штурхецький С.В. Комунікативний потенціал місцевого самоврядування в Україні: монографія. Рівне: ТОВ «ОВІД», 2011. 148 с.
10. Логунова М. М., Лашкіна М. Г., Гвоздик П. О., Алексєєв А. Г. Комунікації судової влади: наук.-практ. посіб. Київ: «АДЕФ-Україна», 2012. URL: <http://www.judges.org.ua/article/communications.pdf> (дата звернення 14.05.2018 р.).
11. Крилова-Грек Ю. М. Психологічні засади патернів поведінки у конфліктних ситуаціях. *Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки*. 2013. Вип. 19. С. 155-161.
12. Висновок № 6 (2004) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету міністрів Ради Європи про справедливий суд у розумні строки та роль судді в судових процесах з урахуванням альтернативних засобів вирішення спорів від 24.11.2004. URL: <https://goo.gl/JQxWxY> (дата звернення 25.02.2017 р.)